

Introducción a las estructuras elásticas

Alex Casadevall @ Lexart 2020

Introducción

Este artículo surge a partir de la observación de un comportamiento curioso de las estructuras de datos de tipo JSON^{[1][2]}. De cómo un objeto con una cantidad finita de propiedades puede aumentar, disminuir el tamaño y uso dependiendo de las funciones definidas en sí mismo, interactuando con las propiedades estáticas definidas. Me hizo pensar en cómo se pueden comportar en un caso general y una posible notación para describir todos los comportamientos posibles de estas estructuras tan utilizadas en el mundo del desarrollo de software moderno.

Noción intuitiva

Sea un objeto A donde tiene las propiedades *nombre*, *apellido* y el método^[3] *nombreCompleto* que es la suma de *nombre* y *apellido* retornando *nombre* + *apellido*. Si contamos la cantidad de propiedades del objeto, podemos notar que la cantidad es 2.

$$\text{O sea, } \#A = 2$$

el método que afecta a sus dos propiedades “extiende” las posibilidades de una tercera propiedad de manera dinámica que es *nombre* + *apellido*. Cabe resaltar que estamos eliminando el orden entre la suma de dos propiedades sin tener en cuenta el tipo de datos soportado. Esto es importante mencionar ya que la combinación de *nombre* + *apellido* \neq *apellido* + *nombre* si estas propiedades son cadenas de caracteres (strings). Entonces estamos considerando que la manera que afectan las operaciones elementales^[5] sobre las propiedades del objeto son las que generan las propiedades dinámicas del mismo.

$$\text{Concluyendo para este caso } \#(A + \text{Método}) = 3$$

Es equivalente decir que existe un objeto que incluye al método en este caso será A unión M que tiene un cardinal mayor al objeto de sus propiedades estáticas. En este caso es trivial ver el cardinal, pero para otros casos sin poder determinar con exactitud la cantidad concreta de operaciones elementales en un método los cardinales son más sencillos identificarlos a través de acotaciones conocidas.

Definición: Estructura

Sea φ un objeto formado por n propiedades y l métodos. Donde las propiedades p_i son cualquier elemento de cualquier conjunto que excluya las funciones. Y los métodos μ_j son cualquier función donde sus dominios son los conjuntos donde se encuentran los p_i .

Ejemplo:

1. $\varphi = \{p_1, p_2, \mu_1(x, y), \mu_2(x)\}$ con: $\mu_1(x, y) = x + 2y$; $\mu_2(x) = x + 1$
2. $\varphi = \{1, 3, 6, 12, \mu_1(y), \mu_2(x), \mu_3(x, y, z)\}$
con: $\mu_1(y) = y + 1$; $\mu_2(x) = 2x$; $\mu_3(x, y, z) = x + y + z$

Definición: La función dim_p

La función dim_p es la cardinalidad de una estructura φ dada.

Definición: La función dim_μ

La función dim_μ es la suma de todas las operaciones elementales que interactúan dentro de los métodos definidos en una estructura φ . La estructura que contiene todos los métodos de φ notaremos como M . O sea,

$$dim_\mu(M) = \sum_{i,j,k=1}^{n,m,l} \#(OP_i(p_j, p_k))$$

Donde OP_i es el conjunto formado por las operaciones elementales que interactúan dentro de un método μ_i .

Definición: Estructura elástica

Sea ϕ una estructura con $\{p_1, \dots, p_n\}$ propiedades y $\{\mu_1, \dots, \mu_l\}$ métodos. Decimos que la estructura ϕ es elástica si satisface la siguiente desigualdad:

$$dim_p(\phi) \leq dim_p(\phi^*) + dim_\mu(M)$$

1. La $dim_p(\phi) = \#(\phi)$
2. $\phi^* = \{p_1, \dots, p_n\}$ y $M = \{\mu_1, \dots, \mu_l\}$

3. $\dim_p(\varphi^*) = \#(\varphi^*)$
4. $\dim_p(M) = \dim_\mu(\varphi^*) = 0$

Ejemplo:

$\varphi = \{p1, p2, \mu_1(x, y)\}$ donde: $\varphi^* = \{p1, p2\}$ y $M = \{\mu_1\}$ con $\mu_1(x, y) = x + 2y$.

En este caso se obtiene que:

1. $\dim_p(\varphi) = \#(\varphi) = 3$
2. $\dim_p(\varphi^*) = 2$
3. Para verificar $\dim_\mu(M)$ hay que ver cuantas operaciones elementales interactúan dentro de las funciones de M . En este caso sería la operación de la suma y la multiplicación.
 $\Rightarrow OP_1 = \{Op_1(x, 2y), Op_2(2, y)\} \Rightarrow \#OP_1 = 2$
 $\Rightarrow \dim_\mu(M) = 2$
4. Trivial

Entonces podemos verificar que:

$$\dim_p(\varphi) \leq \dim_p(\varphi^*) + \dim_\mu(M) = \#(\varphi) \leq \#(\varphi^*) + \#OP_1 = 3 \leq 2 + 2 \Rightarrow 3 \leq 4$$

Por lo tanto la estructura es elástica.

Definición: Estructura $\mu(\varphi^*)$

La estructura $\mu(\varphi^*)$ es el resultado de evaluar todos los valores de φ^* dentro de las posibilidades de evaluación de los métodos de M .

$$\text{O sea, } \mu(\varphi^*) = \{W_1, \dots, W_k\} \text{ donde } W_i = \mu_i(p1, \dots, pn)$$

Ejemplo:

$\varphi = \{p1, p2, \mu_1(x, y), \mu_2(z)\}$ donde: $\varphi^* = \{p1, p2\}$ y $M = \{\mu_1, \mu_2\}$

$$\Rightarrow \mu(\varphi^*) = \{\mu_1(p1, p1), \mu_1(p2, p2), \mu_1(p1, p2), \mu_1(p2, p1), \mu_2(p1), \mu_2(p2)\}$$

Definición: Expansión

Sea φ una estructura elástica tal que $\mu(\varphi^*) = \{W_1, \dots, W_n\}$. Decimos que la estructura φ se expande si $\dim_p(\mu(\varphi^*)) > \dim_p(\varphi)$

Ejemplo:

$$\varphi = \{p1, p2, \mu_1(x, y)\} \Rightarrow \varphi^* = \{p1, p2\} \text{ y } M = \{\mu_1\}.$$

$$\Rightarrow \mu(\varphi^*) = \{\mu_1(p1, p1), \mu_1(p2, p2), \mu_1(p1, p2), \mu_1(p2, p1)\} = \{W_1, W_2, W_3, W_4\}$$

$$\Rightarrow \dim_p(\mu(\varphi^*)) = 4 \text{ y } \dim_p(\varphi) = 3$$

$$\Rightarrow \dim_p(\mu(\varphi^*)) > \dim_p(\varphi)$$

Definición: Contracción

Sea ϕ una estructura elástica tal que $\dim_p(\mu(\phi^*)) < \dim_p(\phi)$. Decimos que ϕ se contrae.

Ejemplo:

$$\varphi = \{p1, p2, \mu_1(x)\} \Rightarrow \varphi^* = \{p1, p2\} \text{ y } M = \{\mu_1\}$$

$$\Rightarrow \mu(\varphi^*) = \{\mu_1(p1), \mu_1(p2)\} = \{W_1, W_2\}$$

$$\Rightarrow \dim_p(\mu(\varphi^*)) = 2$$

Definición: Coeficiente elástico

Sea φ una estructura elástica con $\dim_p(\varphi) > 0$, $\dim_\mu(M) > 0$. Sea k el coeficiente

elástico definido mediante $k = \frac{\dim_p(\mu(\varphi^*))}{\dim_p(\varphi)}$.

Otra forma de medir la expansión y contracción

Para la expansión/contracción vista en los casos anteriores no sería lo más usado dentro de las estructuras. Ya que lo único que observamos es que pasa con las propiedades y métodos de φ en un estado fijo. El caso más usable sería ver qué pasa con la $\dim_p(\varphi)$ versus

$\dim_p(\varphi')$ donde φ' sería la estructura resultante luego de ser re-definida φ por algún método del conjunto M en un estado posterior a la definición de φ .

Una idea posible con un ejemplo sería:

$$\varphi = \{p1, p2, \mu_1(P)\} \Rightarrow \varphi^* = \{p1, p2\} \text{ y } M = \{\mu_1(P)\} - \text{ donde: } \mu_1(P) = \varphi' \text{ y } \varphi' = \{p1\}$$

donde $p1 \in \varphi$, φ' en este caso tendríamos una “real” contracción y de utilidad. Observar que en esencia no es que exista una “copia” de φ sino que φ' es el mismo φ modificado luego de un cambio de estado por algún método de M .

Una notación posible sería: $\varphi \rightarrow \mu_j(\varphi) \rightarrow \varphi'$ donde las flechas representan un cambio de estado y ese cambio se da cuando aplicamos algún método de M .

Contracción y expansión

La condición $dim_p(\varphi)$ versus $dim_p(\varphi')$ sería ver qué sucede con los valores de $dim_p(\varphi)$ y $dim_p(\varphi')$

1. Si $dim_p(\varphi) > dim_p(\varphi')$ decimos que φ se contrae.
2. Si $dim_p(\varphi) < dim_p(\varphi')$ decimos que φ se expande.

Conclusión

Dado las definiciones anteriores y sus ejemplos, concluimos en las siguientes preguntas:

¿Hay alguna manera de caracterizar las estructuras elásticas expansoras o contraíbles?

¿Bajo qué condiciones podríamos obtener una estructura expansora?

Es claro que:

- $k > 0$
- La estructura es expansora si y sólo si $k > 1$.
- La estructura es contractiva si y sólo si $0 < k < 1$.

Referencias

1. Sitio web JSON: <https://www.json.org/>
2. What is JSON?: https://www.w3schools.com/whatis/whatis_json.asp
3. Programación funcional en JavaScript:
<https://medium.com/elblogdejavascript/programaci%C3%B3n-funcional-5da872a080fe>
4. <https://github.com/lexcasa/est-elastic-metric>